

УДК 94(477)

*Калынюк Д.М.***РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ ИДЕИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье проведен анализ эволюции украинской национальной идеи во второй половине XIX века, а также осуществлено обобщение существующей литературы по данной теме. На основе рассмотренных материалов выявлено, что украинофильское движение в Российской империи прошло через несколько стадий. На начальном этапе (1840–1860-е годы) движение находилось в стадии формирования, выделяясь умеренными требованиями, преимущественно направленными на достижение культурной автономии Малороссии. Второй этап (1860–1870-е годы) характеризовался спадом активности украинофильского движения, при этом радикальные тенденции практически отсутствовали. Третий этап (с 1870-х годов до начала XX века) был ознаменован радикализацией движения, возрастанием зарубежного влияния на украинофильскую среду, что привело к смещению центра «украинской» жизни в Галицию.

Abstract. The article examines the development of the national Ukrainian idea in the second half of the XIX century, studies and summarizes the literature on this issue. Based on the material presented, the following conclusions are drawn that the Ukrainophile movement in Russia has gone through several stages; in the initial period (1840-1860), this movement was just beginning to form in Russia. During this period, the Ukrainophiles put forward moderate demands, mainly aimed at the cultural autonomy of Little Russia; the second stage (1860- 1870s) was marked by the decline of the Ukrainophile movement, there were no particularly radical trends; The third stage (1870s – early XX century) was the radicalization of the Ukrainophile movement, an increase in foreign influence on Ukrainophiles, and as a result, the center of "Ukrainian" life was moved to Galicia.

Ключевые слова: украинофилы, Речь Посполитая, Кирилло-Мефодиевское общество, Н. И. Костомаров, М. П. Драгоманов, Валуевский циркуляр, Эмский указ.

Keywords: Ukrainophiles, Polish-Lithuanian Commonwealth, Cyril and Methodius Society, N. I. Kostomarov, M. P. Dragomanov, Valuevsky Circular, Emsky decree.

В последнее время так называемое «украинство» стало одной из самых обсуждаемых проблем современной историографии российско-украинских отношений. Без всяких преувеличений Украина стала первой европейской страной, в которой в XXI веке началось возрождение националистической идеологии на государственном уровне, связанное с огромным идейным влиянием на все население страны националистических организаций. Поэтому необходимо проанализировать генезис этого неоднозначного явления, и в первую очередь - выяснить причины возникновения украинского национализма, определить предпосылки появления и развития его первой формы «исторического бытия» – движения украинофилов.

¹ Научный руководитель – С.Л. Данильченко, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой «История России и Основы российской государственности» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Важными внутренними факторами формирования этого движения можно считать политику Российской империи и отношение отечественной общественно-политической мысли в отношении украинофилов.

Общеизвестно, что всячески почитаемый современными украинскими националистами термин «Киевская Русь» впервые был введен в научный оборот ректором Киевского Императорского университета М.А. Максимовичем в его работе «Откуда идет русская земля», которая была опубликована лишь в 1837 году. Первоначально этот термин стал использоваться в узком географическом смысле для обозначения Киевского княжества, в одном ряду с такими терминами, как «Червонная Русь», «Новгородская Русь», «Владимирская Русь» и другими.

Со второй половины XIX века этот термин приобрел новое, хронологическое значение как начального периода русской государственности, продолжавшегося вплоть до монгольского нашествия в XIII веке. Именно в таком качестве этот термин использовали многие русские историки, в том числе С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов и А.Е. Пресняков. При этом родоначальник украинской националистической школы профессор М.С. Грушевский не использовал этот термин в своих работах и предпочитал ему иное название - «Киевская держава».

Окончательно термин «Киевская Русь», как синоним терминов «Древняя Русь» и «Империя Рюриковичей», закрепился в советской исторической науке только после выхода в свет знаменитых работ академика Б.Д. Грекова «Киевская Русь» (1939) и «Культура Киевской Руси» (1944), что после развала Советского Союза и сыграло на руку украинским националистам, «приватизировавшим» историю Древней Руси.

По Андрусовскому перемирию 1667 года Левобережная Украина и город Киев вошли в состав России. Украину в составе России в то время называли Гетманщина, или Малороссия. Екатерина II в 1764 году упразднила гетманство на Украине, и в Российской империи окончательно утвердилось название Малороссия. Следует иметь в виду, что украинцы-то себя малороссами не называли, называли русинами либо украинцами. Для них Малороссия - название административное.

Понятие малоросс появляется в русском языке под влиянием Киева на рубеже XVII-XVIII вв. Именно в XVIII в. в русский язык постепенно проникают малороссияне/малороссийцы/малороссиянцы/малороссы в типичном раннемодерном географическом (не этническом!) значении жителей, уроженцев Украины/Малороссии. В XIX век малоросс входит как понятие, обозначающее население Малороссии, левого берега Днепра, соединенное с великороссами общим сувереном и религией, но ни в коем случае не этнически или же исторически.

Наиболее радикальной попыткой изменить значение понятия малоросс в первой трети XIX в. была «Русская правда» П.И. Пестеля, в которой полная ассимиляция малороссов и белорусов провозглашалась первоочередной задачей наиболее радикального проекта превращения империи в «единую и неделимую» нацию.

После 1830 г., частично под влиянием польского восстания, но главным образом из-за идей народности, которые распространяются в это время, в имперских периодических изданиях появляется большое количество статей о русской истории и этнографии, а особенно об украинцах/малороссах, тексты которых становятся своего рода аргументами против поляков. Именно в это время издаются: второй сборник украинских (уже не малороссийских, как первый) песен М.А. Максимовича, повлиявший на П.А. Кулиша и Н.И. Костомарова, второе и третье (1830, 1842) издание «Истории Малой России» Д.Н. Бантыш-Каменского, балансирующие на грани истории и фольклористики, фальсификаты И.И.

Срезневского «Запорожская старина» (1833-1938), а также сильно повлиявшая на Т.Г. Шевченко «История Малоросии» Н.А. Маркевича (1842-1843).

Баталии по поводу статуса малорусского языка/наречия не утихали в течение всей второй половины XIX и начала XX в. Часто в контексте этих споров использовалось понятие общерусский язык. Новый импульс дискуссии получили в 1904 г., когда комиссия, работавшая под эгидой Академии наук, признала украинский самостоятельным языком. Это несколько убавило категоричности в высказываниях противников украинского движения, но отнюдь не прекратило полемику.

«Понятийная война» захватила и Галицию. Употребление нескольких версий национальных самоназваний в Галиции было связано с борьбой сторонников разных концепций национального самоопределения, заострившейся в среде галицийских русинов во второй половине XIX - начале XX в. Для представителей всех направлений главным самоназванием вплоть до Первой мировой войны оставался традиционный этноним «Русь», но интерпретировали его по-разному. За малозаметными различиями в написании прилагательного русский (или же галицко-русский) - русский - руський стояли существенные расхождения галицийских «старорусинов», «русофилов» и «украинофилов». Термин *ruskiv* территориальном или традиционно-этническом, но не национальном значении в середине XIX в. использовала для самообозначения и полонизированная часть образованных галицийских русинов. Термины малорусский / малороссийский употреблялись реже, но и вокруг них шла своеобразная семантическая война. В период революций 1848-1849 гг. отождествление галицкой Руси с Малой Русью преобладало в общественном мнении.

Контакты как с украинофильскими, так и с панславистскими деятелями из Российской империи, заметно усилившиеся в 60-е гг. XIX в., привели к тому, что названия Малая Русь, малорусский, малороссийский стали чаще употребляться для самообозначения в публичном дискурсе. Но уже в начале XX в. Малороссия и малороссийский (наряду с русский) утвердились как национальные самоназвания русофилов («москвофилов») и стали неприемлемыми для их оппонентов - украинофилов-народовцев.

Галицкие украинофилы, начиная с 1899 года, стали употреблять названия «Украина», «украинский» вместо названий «Малая Русь», «малорусский». Термин «украинский» употребляется вместо термина «малорусский» или обычного в Галицкой Руси слова «русский», причем на которые пишут «украинсько-руський», другие «украинсько-русский», а третьи «русько-украинский» или «руско-украинский». Цель употребления этих терминов - желание в самом имени отделиться от общности с Русью, с русским народом.

Уже в конце XIX в. украинские деятели, наряду с малороссом, отказываются и от термина украинофил. Это свидетельство знаменует переходный этап процесса перестройки понятийной сферы в украинской среде. Как языковой акт украинский национализм приобрел кодифицированную форму в «Словаре украинского языка» Б.Д. Гринченко 1907-1909 гг.: в нем ожидаемо отсутствовали малоросс и хохол, а среди «украинских» статей было также «украинство: свойство и деятельность украинца в национальном смысле». Понятие украинофильства приобретает в языке украинских деятелей отчетливые отрицательные коннотации. Отметим, что параллельно с этим в русском дискурсе украинофильство приобретает положительное звучание. Тем временем русский дискурс о малороссе претерпел следующую трансформацию: если в первой половине XIX в. в нем читался призыв

«заново открыть» русскость, искаженную и подавленную польскими влияниями, то в начале XX в. о польских влияниях говорилось уже редко, а русскость малоросса воспринималась (или представлялась) как естественное состояние. Теперь эту русскость нужно было «защищать» от «отравляющего влияния» украинской пропаганды, но по своему «качеству» малороссийская русскость претендовала быть даже более основательной и прочной, чем великорусская, податливая на искушения революционных идей и обманчивые голоса из среды меньшинств на окраинах империи. В ходе Первой мировой войны и революционных лет политически активные носители малорусской идентичности оказались одной из наиболее пострадавших групп, а понятие малоросс утратило легитимность в СССР периода коренизации 1920-х гг. Понятие малоросс как инструмент самоидентификации продолжало существовать лишь в среде межвоенной эмиграции. Там же продолжались и баталии вокруг понятия малоросс. Однако этот период - предмет особого исследования.

В первой половине XIX в. украинофильские течения стали проникать в Москву и Петербург. Это был более мягкий вариант украинства, в отличие от того, который зарождался в Малороссии. Московские и петербургские последователи украинства рассматривали его как более восприимчивый российской общественностью вариант русскости, не выделяющий малороссов в качестве отдельного народа.

Обращаясь к внешним факторам, нельзя не упомянуть польское влияние. В первой половине XIX века территория современной Украины стала объектом цивилизационного противостояния между Российской империей и Польшей. Поляки утверждали, что земли, отошедшие к России в результате разделов Речи Посполитой, являются восточными окраинами Польши и должны принадлежать им. Российская империя считала эти земли исторически своими как часть Западного края империи. Левый берег Днепра назывался Малороссией, а побережье Черного моря – Новороссией. В общем, территория современной Украины в то время называлась Южной Русью, а Восточная Галиция – Червонной Русью [5, с. 46].

Поляки идентифицировали православных и униатов, живущих на территории современной Украины, как «русины», противопоставляя их великороссам, которых поляки называли «москалями». Осознав, крепость власти Российской империи и мнение жителей Западного края, не желавших возвращения в состав Речи Посполитой, поляки начали активно поддерживать идею украинства с целью ослабить Россию изнутри и восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года.

Малороссийское национальное движение зародилось еще в 1840-х гг. на территории Российской империи. У истоков украинофильского движения стояли члены тайного Кирилло-Мефодиевского общества - «Славянское общество Св. Кирилла и Мефодия», созданного в Киеве. Его основателями стали Н.И. Костомаров, П.А. Кулиш, В.М. Белозерский, Н.И. Гулак, позже к ним примкнул Т.Г. Шевченко. Целью организации было создание славянских демократических республик и образование их союза, центром которого должен был стать Киев. Особая роль в этом союзе предназначалась украинскому народу, который, по мнению членов общества, унаследовал от казачества свободолюбие и приверженность к демократизму [3].

Идеологическую основу объединения составил «Закон Божий» Н.И. Костомарова. В «Законе Божьем» основной концепцией была мессианская сущность Украины, предназначенная для спасения славянства и выполнения воли Божьей. Автор указывает, что в начале Бог создал евреев, но они отвергли его закон, выбрав себе царя, и поэтому Бог отвернулся от них. Затем благодать Божья перешла к

грекам, но так как они были язычниками и не приняли правильную веру, то и от них Бог отвернулся. После этого избранным народом стали славяне, которые впоследствии образовали три царства: Московию, Польшу и Литву. Согласно Н.И. Костомарову, только свободолюбивая Украина не признавала ни царя, ни господина, а создала казачество и поклонялась только Богу. Именно поэтому она должна стать лидером Всеславянской федерации [4]. Основные положения «Закона Божьего» нашли свое отражение и в уставе общества. В 1847 году правительство распустило Кирилло-Мефодиевское общество. Но в начале правления Александра II основатели общества были освобождены и восстановлены в своих правах.

С разгромом Кирилло-Мефодиевского братства деятельность украинофильского движения не прекратилась. В 1860-е гг. популярность в Малороссии приобрели идеи так называемого народнического национализма, ярким представителем которого был М.П. Драгоманов. Вплоть до 1861 г. будущий украинофил был скорее космополитом, нежели борцом за автономию Малороссии [2]. События, которые повлияли на его взгляды – смерть Тараса Шевченко и восстание в Польше 1863 г. Свою роль в становлении Драгоманова-украинофила сыграл и так называемый Валуевский циркуляр 1863 г. Он также стал для украинских националистов одним из аргументов в деле доказательства угнетения их народа и языка. Историки советского периода в своих исследованиях использовали цитаты из Валуевского циркуляра как свидетельство угнетения малороссов российскими властями. А.И. Миллер отмечает, что его изданию способствовали группы общества в Малороссии, которые призывали Петербург применить административные меры для противодействия украинофилам [5, с 111].

Еще до 1863 года в правоохранительные органы Российской империи поступали отчеты о различных группах, которые стремились к независимости Малороссии. Например, 29 июня 1862 года военный министр России Д.А. Милютин сообщил князю В.А. Долгорукову, тогдашнему шефу жандармов, о существовании «общества хлопоманов» в Киеве, которое ставило целью возбуждение крестьян против помещиков и правительства с намерением восстановить независимость Малороссии [5, с 112]. В записке Милютина упоминались «громады», которые возникли в 1850-х годах как культурные и просветительские центры в Малороссии. Эти общества были основаны бывшими членами Кирилло-Мефодиевского братства. Изначально деятельность громад имела цель продвижения малороссийской культуры в контексте общерусской. Однако к 1863 году, в основном под воздействием польского восстания, в членах громад начали преобладать националистические настроения. В марте 1863 года неизвестные авторы направили шефу жандармов письмо, в котором требовали ликвидации украинофильских организаций и запрета перевода Евангелия на малороссийское наречие. Долгоруков передал это письмо генерал-губернатору Киева, чтобы узнать его мнение. Анненков посчитал необходимым запретить перевод Евангелия на украинский язык, так как это могло бы укрепить украинофильские убеждения об автономии Малороссии на основе языковой самостоятельности. Именно это письмо послужило основой для выработки Валуевского циркуляра. Следовательно, Валуевский циркуляр не запрещал само малороссийское наречие в Российской империи. Он лишь запрещал публикацию религиозных книг и учебной литературы на этом языке. Эта мера была направлена на предотвращение распространения украинофильских идей среди неграмотного населения Малороссии.

Критика Валуевского циркуляра поступала не только от украинофилов, но и от российских либералов, особенно в петербургской прессе. Например, в 1863-1864

годах журнал «День», редактором которого был славянофил И.С. Аксаков, опубликовал ряд статей украинофилов, в которых остро критиковался циркуляр министра. Сам Аксаков указывал, что такие действия со стороны министерства могут лишь способствовать тому, что украинофилы примут позицию врагов России [1, с 202]. Драгоманов не остался безразличным к циркуляру, что привело к радикализации и национализации его взглядов. В это время он подвергся значительному влиянию одного из основателей украинской «Громады» - В.Б. Антоновича, который был также основателем украинской историографии.

В 1873 году по решению царского правительства был открыт Юго-Западный отдел Русского географического общества. Инициаторами его создания выступили выдающиеся борцы с сепаратизмом - М.В. Юзефович и В.Я. Шульгин. Они считали, что украинофильское движение возникло и развивается под патронатом поляков. Предоставление малороссам некой культурно-просветительской автономии в рамках общерусской культуры, по их мнению, могло бы прекратить украинофильство. Такие же надежды питали и власти, поддерживавшие инициативу Шульгина и Юзефовича через киевского генерал-губернатора А.М. Дондукова-Корсакова. Однако эти надежды не оправдались, и работа Юго-Западного отдела вскоре оказалась полностью под контролем украинофилов, в том числе Драгоманова и Антоновича.

В том, насколько украинское движение было ориентировано на Польшу, можно убедиться из опубликованного в 1863 г. стихотворения «Ще не вмерла України» этнографа и украинофила П.П. Чубинского. Это прямое подражание польскому гимну «Еще Польша не сгинела [6, с 54]». Из-за опасений относительно вмешательства Польши и распространения революционных идей, император и совещание приняли решение издать в 1876 г. Эмский указ. В этом документе было 11 пунктов, из которых первые три запрещали распространение литературы на украинском языке и её ввоз из-за границы. Этот указ, во-первых, усилил недовольство у вполне лояльных, но украинофильски настроенных групп общества, а главное - активизировал «переселение» украинской культурной жизни из Малороссии в населенную русинами австро-венгерскую Галицию [6, с 58].

Постепенно в Галицию перенеслась «украинская» литературная, издательская и научная деятельность, а сама она превратилась в центр национального движения. Это способствовало тому, что местное культурное возрождение русинов все больше начало развиваться в направлении формирования украинской идентичности. Необходимо дать взвешенный и объективный исторический анализ украинофильских течений второй половины XIX века.

Источники и литература

1. Аксаков И.С. Сочинения. Т. 3: Польский вопрос и западнорусское дело. Еврейский вопрос. 1860-1886. СПб., 1900. 582 с.
2. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці у двох томах. Київ: Наукова думка, 1970. 531с.
3. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. Київ, 1990
4. Костомаров Н. Книги бытия украинского народа. «Славия», 1977. 30 с
5. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: «Laurus», 2013. 419 с
6. Марчуков А.В. Украинское национальное движение. УССР. 1920-1930-е годы. Цели, методы, результаты. М.: Издательство Центрполиграф, 2015. 593 с
7. Данильченко С.Л. Российская государственность-цивилизационно-политологический анализ: Монография / С.Л. Данильченко. – Уфа: АЭТЕРНА, 2024. 500 с